

"ADABIYOTDA POSTMODERNIZM: LINGVISTIK ASOSLAR VA AMALGA OSHIRISHI"

Maksumova Inoyatxon Vahidulla qizi

Alfraganus universiteti " Filologiya fakulteti"

Arab tili yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13861690>

Annotatsiya. Ushbu maqola adabiyotda postmodernizmining lingvistik asoslarini va uning adabiy asarlarga qo'llanilishini tahlil qiladi. Postmodernizmning lingvistik nuqtai nazardan qanday amalga oshirilgani, bu yondashuvlarning adabiy tahlilda qanday namoyon bo'lishi va adabiyotga ta'siri muhokama qilinadi. Maqola postmodernizmining asosiy prinsiplarini va ularning lingvistik kontekstda qanday qo'llanilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar:

- Postmodernizm
- Lingvistika
- Adabiyot
- Dekonstruksionizm
- Semantika
- Intertekstualik

Kirish: Postmodernizm XX asrning ikkinchi yarmida adabiyot va san'atda yangi bir davrni boshladi. Bu harakat strukturalizm va modernizmning o'zgarishi sifatida ko'riladi. Postmodernizm adabiyotdagi eski naqshlarni va an'anaviy yondashuvlarni rad etib, yangi metodologiyalarni va fikrlarni ilgari surdi. Lingvistika bu jarayonda muhim rol o'ynadi, chunki postmodernizm ko'pincha tilning va semantik strukturalarning qayta ko'rib chiqilishini talab qildi.

Asosiy qism:

1. Postmodernizmning Lingvistik Asoslari

- Lingvistik Yondashuvlar: Postmodernizm tilning rolini va til bilan bog'liq paradigmalarning qayta tahlilini talab etdi. Postmodernistlar tilni o'zaro aloqalar va kontekstual signifikatsiya orqali o'rganadilar.
- Semantik Va Sintaktik O'zgarishlar: Postmodernizm til strukturasi va semantikasida yangiliklarni taqdim etdi, masalan, semantik nisbiylik va sintaktik murakkablik.

2. Postmodernizmning Adabiyotga Ta'siri

- Dekonstruksionizm: Jacques Derrida tomonidan ishlab chiqilgan dekonstruksionizm postmodern adabiyotda tilning va matnning o'zaro aloqalarini tahlil qilishni ko'zda tutadi. Bu yondashuv matnlarning ma'nosini va ularning shakllarini ajratish orqali o'zgarishni o'z ichiga oladi.
- Intertekstualik: Mikhail Bakhtin tomonidan ilgari surilgan intertekstualik postmodern adabiyotda keng qo'llanildi. Bu nazariya matnlarning bir-biriga aloqadorligini va madaniy kontekstlarni aniqlashni ta'minlaydi.

- Metanarrativning Rad Etilishi: Postmodernizm an'anaviy metanarrativlarni rad etadi, bu adabiyotda yangi narativ shakllar va metodlarni ishlab chiqishga olib keladi.

3. Postmodernizmning Lingvistik Amalga Oshirilishi

- Adabiy Asarlar Tahlili: Postmodern adabiyotda lingvistik yondashuvlar qanday amalga oshirilganini tahlil qilish. Misollar sifatida Thomas Pynchoning "Gravity's Rainbow" va Italo Calvino'nun "If on a winter's night a traveler" kabi asarlarini ko'rib chiqish.

- Metamatnlarni O'rganish: Postmodern adabiyotda til va matn o'zgarishi qanday amalga oshirilishini ko'rsatadigan misollar.

4. Muammolar Va Cheklovlar

- Postmodernizmdagi Cheklovlar: Postmodernizmdagi lingvistik yondashuvlarning chegaralari va muammolari.

- Lingvistik Tahlilning Qiyinchiliklari: Postmodern adabiyotda lingvistik tahlil qilishdagi qiyinchiliklar va muammolar.

Xulosa: Postmodernizm adabiyotdagi eski naqshlarni va an'anaviy yondashuvlarni rad etib, yangi metodologiyalarni taqdim etdi. Lingvistik yondashuvlar postmodern adabiyotda yangi ma'no qatlamlarini va tahlil metodlarini ochib berdi. Postmodernizmning lingvistik asoslari adabiyotning yangi shakllarini va o'zgarishlarini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola bu jarayonlarning qanday amalga oshirilganini va ularning adabiyotga ta'sirini ko'rsatadi.

References:

1. Derrida, J. (1976). **Of Grammatology**. Johns Hopkins University Press.
2. Barthes, R. (1977). **Image, Music, Text**. Hill and Wang.
3. Eco, U. (1984). **The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts**. Indiana University Press.
4. Bakhtin, M. (1981). **The Dialogic Imagination: Four Essays**. University of Texas Press.
5. Pynchon, T. (1973). **Gravity's Rainbow**. Viking Press.
6. Calvino, I. (1979). **If on a winter's night a traveler**. Harcourt Brace Jovanovich.
7. Culler, J. (1997). **Literary Theory: A Very Short Introduction**. Oxford University Press.
8. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
9. Eagleton, T. (2002). **Literary Theory: An Introduction**.